

QARAQALPAQSTANDA SAZENDESHILIK ÓNERINIŇ RAWAJLANIWI

Niyazbaeva Aynura

Ájiniyaz atındaǵı NMPI Magistratura bólimi muzıka tálimi hám kórkem óner qánigeligi
1-kurs magistrantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15814899>

Annotaciya. Bul maqalada Qaraqalpaqstanda girjek saz ásbabınıń payda bolıwı hám onıń rawajlanıwında úles qosqan sazendeler, girjekshiler haqqında sóz etiledi.

Gilt sózler. Kórkem óner, folklor, baqsı, girjek qádiriyat.

THE DEVELOPMENT OF THE MUSICAL CRAFT IN KARAKALPAKSTAN

Annotation. This article discusses the emergence of the girjek musical instrument in Karakalpakstan and highlights the contributions of musicians and girjek players to its development.

Keywords: Art, folklore, bakhshi, girjek, cultural values.

Tariyxtan bizge belgili bolǵanıday áyyemgi zamanlardan baslap xalqımızdıń toy-tamashalarında baqsılar, sazendeler tań atqanǵa shekem qosıq hám sazların atqarǵan.

Qaraqalpaqlarda baqsıshılıq óneriniń payda bolıwı Axımbet baqsınıń dáwirine barıp taqaladı. Bul dáwirlerde tek ǵana baqsıshılıq óneri rawajlanıp qoymıstan, sazendeshilik óneride áste aqırın rawajlana baslaydı. Sonday-aq, ilimpazlarımızdıń anıqlawınsha, qaraqalpaqlarda girjekshilerdiń rawajlanıwında túrkmenlerdiń ornı ayırıqsha bolǵan. Girjek saz ásbabınıń qaraqalpaqlarǵa kirip keliwin Sultaniyaz (Súyew) baqsı menen tıǵız baylanıstıradı.¹

Bizge málim bolıwınsha Qoylı Axmedov XX ásir basında jasap ótken qaraqalpaqlar ishinde birinshi girjekshilerden bolǵan. Qoylı Axmedov Esjan Qospolatov, Japaq Shamuratov baqsılardı girjekshilik qılǵan.

Qaraqalpaqstanda XX ásir ortalarına kelip sazendeler arasında girjekshilik ónerin rawajlandırıp hám birqansha shákirtler tayarlawda Kárimbay Tımıbaevtıń ornı ayırıqsha bolıp tabıladı. Kárimbay Tımıbaev 1941-jılı 15-martta Kegeyli rayonı «Qum shúngil» awılında Tımıbay baqsınıń shańaraǵında tuwılǵan.² Kárimbaydıń ákesi xalqımızǵa belgili, ataqlı Tımıbay baqsı bolǵan. Tımıbay baqsınıń ákesi Qudaybergen baqsı bolıp, Tımıbay dáslepki sabaqların ákesinen alǵan. Kárimbay Tımıbaevta áke jolın quwıp kúshli baqsı, sazende bolıp jetiliske.

Kárimbay kishkeneligen baslap muzıkaǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵı joqarı bolǵanlıǵı ushın ákesi onı ózi menen birge qurlarǵa hátteki toy sawıwǵa birge ertip, alıp baratuǵın bolǵan. Kárimbay, ákesi Tımıbaydan dáslepki sabaqların alǵan. Sonday-aq, ol kishkene waqtınan 10-13 jaslarınan 10 namanı kámine keltirip atqaratuǵın bolǵan.

K.Tımıbaev 10-klastı tamamlap, Shımbay qalasına barıp, traktorshılıq mektebine oqıwǵa kirip, úyrene baslaydı. Traktorshılıq mektebinde oqıp júrgen waqıtlarında, mádeniyat úyiniń qasınan ótip baratırıp, muzıkalıq dawıslardı esitip, ol jerge kirip baradı.³ K.Tımıbaevtıń 1951-jılı anası dúnyadan ótedi. Bul awır jaǵday ol ushın úlken soqqı beredi. Aradan kóp ótpey, ákesi 1959-jılı dúnyadan ótedi. Kárimbay ata-anasınan ayırılǵannan keyin ómirde kóp qıyınshılıqlarǵa dus keledi. 1961-jılı Nókis qalasına kóship kelip, hárqıylı awır jumıslardı islep kún kóredi.

¹ Айымбетов Қ. Халық даналығы- Ноқис: Қарақалпақстан, 1988.-492 б

² A.Nadirova, «Qaraqalpaq muzıka tariyxı», Sano-standart-2018 65-bet

³ A.Nadirova, «Qaraqalpaq muzıka tariyxı», Sano-standart-2018 66-bet

1962-jıldan K.Tımbaev U.Sadiqovtan sabaq ala baslaydı. Baqsıshılıq benen bir qatarda girjek sazında úyrenip hárqıylı tańlawlarda, toy, jıynlarda baqsılardıń qasında janapayshı bolıp girjekte oynap kelgen.

Aradan kóp waqıt ótpey, Kárimbay Tımbaev 1967-jılı Qosbergenova Qurbangúl menen turmıs quradı. Ekewi úlken shańaraq tiklep, 3 ul 4 qızdı dúnyağa keltiredi. Olar: Muratbay, Tamara, Aygúl, Maqset, Pátiyma, Ziynegúl, Polat Tımbaevlar. Perzentleriniń hámmesi muzıka menen shuǵıllanıwǵa qızıǵıp biri baqsı, biri girjekshi bolıp qaraqalpaq mádeniyatın rawajlandırıwda ózleriniń úlesin qosıp, xızmet etip atır.

1976-jılı «Muxalles» duwtarshılar ansamblin dúziwde baqsılardı jıynawǵa járdem beredi hám ózide aǵzası boladı. K.Tımbaev 1977-jılı «Muxalles» duwtarshılar ansamblı menen Bashqurstan Respublikasında bolıp ótken mádeniyat kúnlerine girjek shertip qatnasadı. Sonıń menen bir qatarda, Kárimbay Moskva, Tatarstan, Ázerbayjan qalalarına barıp hárqıylı tańlaw hám koncertlerge qatnasadı.

Kárimbay Tımbaev 1992-2013-jıllar dawamında Nókis mádeniyat hám kórkem óner kolledjiniń «Milliy muzıka» bóliminde baqsı, sazende, girjekshi qánigelikleri boyınsha oqıtıwshı lawazımında 21 jıl dawamında ayanbay miynet etedi. K.Tımbaev 2017-jılı 8-sentyabrde dúnyadan ótedi.

Sonday-aq, Kárimbay Tımbaevtıń tuńǵısh ulı Muratbay Tımbaevtıńda qaraqalpaq sazendeshiliginiń rawajlanıwında ornı girewli bolıp tabıladı.

Muratbay Tımbaev Kárimbaevich 1970-jılı Nókis qalasında tuwılǵan, milleti qaraqalpaq. 1977-jılı Maksim Gorkiy atındaǵı orta mektepke oqıwǵa barǵan. M.Tımbaevtıń kórkem óner tarawına kirip keliwiniń sebepshisi ákesi ullı girjekshi Kárimbay Tımbaev bolıp tabıladı.

Ákesi "muxalles" duwtarshılar ansamblı tiykarshılarınıń biri baqsı, sazende, girjekshi, Kárimbay Tımbaev 1941-jılı Kegeyli rayonında tuwılǵan. Onıń ákesi elge belgili Tımbay baqsı boldı. Kárimbay Tımbaev muzıka ónerin ákesinen úyrenedi. 1976-jılları aǵartıw texnikumında oqıwın tabıslı tamamlaydı. Tiykarǵı kásibi girshekshi. Kóplegen belgili baqsılarımız Ámet Tariyxov, Genjebay baqsı, Turganbay baqsı, Qurbanbay baqsı qasında janapayǵa girjek shertip el xızmetinde júrgen.

Anası Qosbergenova Qurbangúl 1947-jılı Shımbay rayonında tuwılǵan. Selxoz texnikumın pitkerip buxgalter bolıp jumıs islep napaqaǵa shıqqan. 7 perzentti dunyaǵa keltirip tárbiyalǵan. Ajapası Tamara, Aygúl, Maqset, Pátiyma, Ziynegúl, Polat Tımbaevlar.

M.Tımbaev mektepti tabıslı tamamlap 1985-jılı Japaq Shamuratov atındaǵı muzıka hám kórkem óner uchilishiyesine «xalıq sazları» bólimine oqıwǵa tapsırǵan.

Girjek saz ásbabı boyınsha ustaz Aliymov Qalbay klasında tálım alǵan. M.Tımıbaev 1986-jılı oqıwdı tabıslı tamamlap radio televedeniye janındaǵı xalıq sazları orkestrine jumısaqa kiredi. 1986-87-jıllarında Moskva qalasında áskeriy xızmette bolıp watan aldındaǵı wazıypasın orınladı. Kelgennen soń, orkestrde jumısın dawam etedi. Onıń miynet jolı júdá mashaqatlı hám maqtanıshlı bolıp orkestr menen birgelikte Nókis qánigelestirilgen mádeniyat mektebinde oqıwshı lawazımında jumıs alıp bardı. Shákirtleri ózi sıyaqlı alǵır baqsı, girjekshi bolıp, kórik tańlawlarda laureat bolıp, joqarı oqıw orınlarında oqıp miynetiniń jemisin kórsetip atır.

Solardan Arzimov Aman, Aynura Niyazbaeva, Miyassar Dauletbaeva, Kamalbay Álimbaev, Devora Quwanışbaeva, Aydos Orınbaev, Azamat Elmuratovlar oqıp tálım alıp búgingi kúnde ayırımları baqsınıń qasında girjek shertip koncertlerde xızmet etip júrgen bolsa, basqaları Balalar muzıka hám kórkem óner mekteplerinde balalarǵa girjek sazınıń álwan sırların úyretip kelmekte.

1993-jılı belgili baqsı Begzada Asqarova menen turmıs quradı. Ekewi úlken shańaraq tiklep eki ul bir qız perzentti dúnyaǵa keltirip tárbiyalap oqıtadı. Olar: Alımbay Kárimbaev, Quwat Kárimbaev, Sárbinaz Kárimbaevalar. Qus uyasında kórgenin qıladı degenindey perzentleride mádeniyat tarawında bilimniń jetilistirip, bayram keshelerde qatnasıp, kórik tańlawlarda sıylı orınlardı iyelep, qaraqalpaq mádeniyatınıń rawajlanıwına úles qosıp kiyatır.

Súwrette:2023-jılı Nábiyra Tóreshovanıń 70-jıllıq yubeley keshesine baǵıshlanǵan koncert baǵdarlamasında

Muratbay Tımıbaev 2023-jılı iyun ayında 53 jasında dúnyadan ótedi. «Jaqsıdan baǵ qalar, jamannan daq qalar», degenindey tárbiyalanǵan shákirtleri hám perzentleri qaraqalpaq mádeniyatınıń rawajlandırıwda ayanbay xızmet etip atır.

Tımıbaevlar shańaraǵı Qaraqalpaqstanda milliy saz atqarıwshılıǵınıń rawajlanıwında, ásirese girjek saz ásbabında ustaz shákirt jolında búgingi künge shekem jetip keliwinde úlken úles qosqan.

Juwmaqlap aytqanda, búgingi kúnde jurtbasshımızdıń baslaması menen milliy muzıkamızdıń rawajlanıwında úlken qádemler taslanıp atır. Sonday-aq, baqsılarımız ushın hárqıylı tańlaw hám festivallardıń ótkeriliwi kózdi quwantıradı.

Atap aytqanda, mámleketimizde shólkemlestirilgen xalıq aralıq maqom kórkem óneri, xalıq aralıq baqsıshılıq festivalı, «Sharq taronalari», «Ullı Jipek jolı» xalıq aralıq folklor kórkem óneri festivallarınıń ótkeriliwi arqalı xalqımızdıń milliy miyrasın rawajlandırıw, jaslar arasında básiwini kúsheytiw arqalı kúshli qánigelerdiń júzege shıǵıwına alıp keledi. Sol qatarda, sázendeshilik ónerinde girjekshilerimiz ushında hárqıylı tańlawlardıń ótkeriliwi arqalı, jaslardıń milliy miyrasımızǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵın asırıwǵa járdem beredi.

Paydalanılған әдебиатлар dizimi:

1. Алламурагов А., Доспанов.О., Тилеумуратов.Г. Қарақалпақстан көркем-өнер атамаларының сөзлиги.Нөкис. «Билим» 1991.-72 б.
2. Айымбетов Қ. Халық даналығы- Нокис: Қарақалпақстан,1988.-492 б.
3. Jamǵırbaevna N. A. QISSAXONLAR //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 113-116.
4. J.Abdisultanov Arnawlı saz-Nókis; «Ilimpaz» baspası,2023j. 122 б.
5. Kamalova G.M., Niyazbaeva A.J. Qaraqalpaq qıssaxanları.-Nókis; «ILIMPAZ» baspası, 2024-jıl, 120 bet.
6. S.Tájetdinova, A.Niyazbaeva Qıssaxanlıq óneriniń rawajlanıwı hám onıń jaslar tárbiyasındaǵı áhmiyeti//Ájiniyaz Qosıbay ulınıń ádebiy miyrasın úyreniw atamasındaǵı xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya TOPLAMÍ. MAQALALAR HÁM TEZISLER. Nókis: NMPI baspası. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 270-272.